

BOSHLANG'ICH SINFLARGA O'QISHNI O'RGATISHDA ZAMONAVIY O'YIN USULLARIDAN FOYDALANISHNING ROLI

Daulenova Sanobar

**Kegeyli tumani 1-umumta'lim maktabi
boshlang'ich sinf o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579966>

O'yinlar odamlar guruhini birgalikdagi faoliyat uchun tashkil qilish, odamni muayyan harakatlar qilishga undash, motivatsiyani oshirish va muntazam ishlarga yangi nuqtai nazardan qarashning ajoyib usuli. Mark Tven tomonidan tasvirlangan Tom Soyerning mashhur misoli shuni ko'rsatadiki, siz devorni bo'yash kabi zerikarli vazifa bilan ham boshqalarni o'ziga jalb qilishingiz mumkin - agar siz masalaga tasavvur bilan yondashsangiz. Pedagogikadagi o'yin texnologiyalari xuddi shunday tarzda "ishlaydi". Ular o'quv jarayonini barcha afzalliklarini saqlab qolgan holda ko'ngilochar, qiziqarli faoliyat sifatida ko'rsatishga yordam beradi. Bu maktabgacha, maktab va hatto kasb-hunar ta'limining ajralmas qismidir. O'yin o'qitish texnologiyalari - bu o'qituvchi (o'qituvchi): bilim yoki amaliy foydali tajriba orttirish uchun talabalar duch kelishi kerak bo'lgan vaziyatlarni belgilaydi; talabalarni mustaqil qaror qabul qilishga undaydigan sharoitlarni shakllantiradi - keyinchalik xulosa chiqarish, xatolarni ishlab chiqish uchun foydali. Ko'pincha o'qituvchi shikoyat qiladi: bola yaxshi tezlikda o'qiydi, lekin matn bo'yicha elementar savollarga javob bera olmaydi. Bu talabaning o'ylamasdan, "mashinada" o'qishi tufayli sodir bo'ladi. Bu, albatta, oldini olish kerak. O'yinlar va qiziqarli mashqlar sizni mazmunli o'qishga o'rgatishga yordam beradi. Bundan tashqari, o'qituvchi aniq o'quv vazifalarini ham hal qilishi mumkin: masalan, shubhali undoshlar yoki b va b harflarining yozilishini mashq qiling. Keyin tegishli harflarni o'tkazib yuborishingiz kerak va bolalarga o'qishni emas, balki so'zlarni to'ldirishni topshiring. "Ular dengizdan bir shisha ovlashdi va unda - yo'q, limonad emas! — kimdir bizga yuborgan haqiqiy xat. Balki ular uzoq oroldan kelgan bolalardir? Yoki qayg'uga tushgan dengizchilarmi? Xatda nima borligini bilib olishimiz kerak, lekin bu muammo! Ko'p so'zlar suv bilan zararlangan. Shunga qaramay, biz bu erda nima yozilganligini aniqlashga harakat qilamiz: agar kimdir zudlik bilan yordamga muhtoj bo'lsa-chi! "" Xat "har qanday oqilona mazmunga ega bo'lishi mumkin. Bolalar ushbu o'yinni o'qish va o'ynashni qanchalik o'rganganiga qarab, harflarni "o'chirish" kerak. Eng oddiy variant - o'rtada yoki oxirida ikkita so'z uchun bitta "yo'qolgan" harf. Agar birinchi harf etishmayotgan bo'lsa yoki ketma-ket 2-4 harf bo'lsa, o'qish ancha qiyinroq. Qo'shni so'zlarda

harflarni o'tkazib yuborishning iloji yo'q. Siz guruhda yoki o'qituvchi-talaba juftligida o'ynashingiz mumkin. Bolalar syujet rasmiga qarashadi va chizilgan narsalarni muhokama qilishadi. Keyin uning tavsifi yozma shaklda, lekin g'ayrioddiy tarzda tuziladi: Birinchi kishi bir so'z yozadi, ikkinchisi ikkita, keyingisi. Siz matnning o'z qismini tinish belgilari bilan buzishingiz yoki ularni oxiriga qo'yishingiz mumkin. Talabaga kichik bosma va rasmsiz qalin kitob bermang. Matn kichik "qismlarga" bo'linib, turli rang va shriftlarda chop etilishi, rangli rasmlar bilan bezatilgan bo'lishi kerak. Talaba matnning butun sahifasini ko'rib, adashib qoladi va qo'rqib ketadi. Hech qachon o'qishni jazoga aylantirmang va buning uchun mukofot ham taklif qilmang: shirinliklar, kompyuterda qo'shimcha vaqt o'ynash ... Aks holda, o'qish zerikarli bo'lib tuyuladi va jirkanch. Iloji bo'lsa, avval asarni o'qing, keyin kino yoki multfilmni tomosha qiling. O'qing! Bolaga ko'rishga imkon bering: siz o'qishni yaxshi ko'rasiz. O'qiganingiz haqida gapiring. E'tibor bering, o'qish bilan bog'liq doimiy muammolar, bir xil turdagi doimiy xatolar mavjudligi bolada disleksiya borligini ko'rsatishi mumkin - bu to'g'ri o'qiy olmaslikka olib keladigan nevrologik kasallik, odatda faqat ba'zi harflarga cho'ziladi. Bunday buzilish bilan nutq terapevti ishlaydi. Ko'pincha, disleksiya bilan og'rigan bola ham ba'zi so'zlarni noto'g'ri talaffuz qiladi yoki haqorat qiladi - lekin har doim ham emas. Bunday qoidabuzarlik sodir bo'lgan taqdirda, bolani tez va to'g'ri o'qishga o'rgatish masalasi mutaxassis tomonidan hal qilinishi kerak. Disleksiya - bu jumla emas, lekin bunday boladan o'qish har doim katta kuch talab qiladi. Agar nutq terapevti hech qanday qoidabuzarlik topmagan bo'lsa, siz o'zingiz ishlashingiz mumkin - va bir vaqtning o'zida uchta yo'nalishda ishlash yaxshiroqdir. O'qish texnikasini takomillashtirish bir kunlik ish emas (ko'pincha bir yildan ortiq). Muvaffaqiyatli bo'lishi uchun tizimli va muntazam ravishda har kuni ozgina ishlash kerak, bunga alohida e'tibor berish kerak. Shu bilan birga, bolaga bu ishni yoqtirishini ta'minlash kerak. Shuning uchun, hech qanday holatda uni tanqid qilmang, uni yaxshi o'qiydigan bolalar bilan solishtirmang, pessimizm va umidsizlikni ko'rsatmang. Keyin bir muncha vaqt o'tgach, darslar albatta natija beradi. Bizning davrimizda o'yinning interfaol usullaridan foydalanish zamonaviy o'qituvchilar uchun juda muhim vazifadir.

Adabiyotlar

1. J. G'. Yo'ldoshev, S. A. Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. T.: „O'qituvchi“, 2004.
2. Y. Abdullayev. Eski maktabda xat-savod o'rgatish. - T.: „O'qituvchi“, 1960.
3. K. Qosimova. Boshlang'ich sinflarda imlosi qiyin so'zlarni o'rgatish. — T.: 1964.

4. K. Qosimova, S. Fuzailov, A. N e'matova. Ona tili (2-sinf uchun darslik). — T.: Cho'lpon, 2005.